

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДОТЧЕТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Шаумаров Зиёвуддин Шамсудинович

Старший преподаватель Академии МВД Республики Узбекистан,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18720812>

Аннотация. В статье рассматривается нормативно закрепленный порядок подотчетности в системе профилактики правонарушений органов внутренних дел Республики Узбекистан. На основе анализа президентских актов и ведомственных нормативных документов обоснована многоуровневая модель подотчетности: парламентско-представительная, общественно-территориальная (махаллинская) и внутриведомственная. Показано, что ключевым механизмом общественной подотчетности на локальном уровне выступает заслушивание отчетов инспекторов профилактики на собраниях граждан, предусматривающее открытость участия населения, возможность приглашения представителей заинтересованных органов и критическую оценку результатов работы с последующим внесением рекомендаций руководителю органа внутренних дел. Отдельное внимание уделено обновлению содержания отчетов и расширению их тематического охвата в связи с изменениями 2024 года, включая вопросы защиты лиц, пострадавших от притеснения и насилия, применения защитного ордера и взаимодействия с службами пробации. Сформулированы предложения по повышению качества подотчетности: стандартизация структуры отчета, цифровая фиксация решений собраний, введение индикаторов результативности, ориентированных на профилактический эффект, и соблюдение требований по защите персональных данных и служебной информации.

Ключевые слова: подотчетность; органы внутренних дел; профилактика правонарушений; инспектор профилактики; махалля; общественный контроль; отчет; представительные органы.

Abstract. The article examines the legally regulated accountability procedures within the crime prevention activities of internal affairs bodies in Uzbekistan. Based on presidential decrees and ministerial regulations, a multi-level accountability model is described: parliamentary/representative, community-territorial (mahalla), and internal departmental accountability. The key community mechanism is the public hearing of prevention inspectors' reports at citizens' assemblies, ensuring openness, participation of residents and invited stakeholders, and critical assessment with recommendations submitted to police

leadership. Special focus is placed on the 2024 amendments that expand the scope of reporting to include issues such as protection orders for victims of harassment and violence, and cooperation with probation services. The paper proposes improvements through report standardization, digital documentation of assembly decisions, outcome-oriented performance indicators, and safeguards for personal data and official information.

Keywords: accountability; internal affairs bodies; crime prevention; prevention inspector; mahalla; public oversight; reporting; representative bodies.

Введение. Подотчетность в деятельности органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений выступает одним из ключевых условий доверия населения, устойчивости общественной безопасности и легитимности профилактических мер. В условиях институциональных реформ в Республике Узбекистан подотчетность рассматривается не только как служебная отчетность по линии ведомственной субординации, но и как форма общественного контроля, основанная на регулярном информировании представительных органов и населения о результатах профилактической работы.

Актуальность исследования обусловлена тем, что нормативные акты последних лет формируют многоуровневый механизм подотчетности: от заслушивания отчетов руководства МВД в парламенте до регулярных отчетов инспекторов профилактики на уровне махалли. В то же время практическая реализация этих механизмов требует единообразного понимания процедур, критериев оценки и последующего контроля исполнения принятых решений.

Цель статьи - систематизировать действующий порядок осуществления подотчетности в сфере профилактики правонарушений органов внутренних дел и предложить направления его совершенствования.

Задачи: раскрыть нормативно-правовую основу подотчетности; описать уровни и формы подотчетности; представить алгоритм заслушивания отчета инспектора профилактики на сходе граждан; сформулировать предложения по повышению качества подотчетности.

Нормативно-правовая основа и уровни подотчетности. Подотчетность в рассматриваемой сфере опирается на совокупность актов различной юридической силы, закрепляющих как публичные, так и внутриведомственные формы отчетности. Президентский указ №5005 от 2017 года ввел практику регулярного заслушивания отчетов

руководителей органов внутренних дел представительными органами: Сенат Олий Мажлиса два раза в год заслушивает отчет министра внутренних дел о состоянии профилактики правонарушений, региональные кенгаши народных депутатов - ежеквартально отчеты руководителей территориальных подразделений, а районные (городские) кенгаши - ежеквартально отчеты руководителей подразделений и ежемесячно отчеты заместителя по делам молодежи (*ныне заместители по общественной безопасности*) [1].

В развитие указанных подходов президентским постановлением о совершенствовании деятельности подразделений профилактики правонарушений закреплено, что органы самоуправления граждан (махаллинские сходы) заслушивают ежемесячные отчеты инспекторов профилактики, результаты обсуждаются в критическом ключе и по итогам принимаются рекомендации о соответствии сотрудника занимаемой должности [2].

Комментарий к Закону Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» раскрывает прикладной аспект профилактической деятельности, указывая, что в системе органов внутренних дел профилактическая служба ориентирована на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, профилактику правонарушений и выявление лиц и семей, относящихся к группе риска (например, систематических правонарушителей, неблагополучные семьи, несовершеннолетних, вовлекаемых в противоправные действия) [8]. Это задает содержательные рамки для отчетов и последующей оценки результативности профилактических мер.

Специальный ведомственный порядок заслушивания отчетов инспекторов профилактики опорных пунктов органов внутренних дел на собраниях граждан установлен приказом МВД 2017 года (зарегистрирован в Минюсте), который определяет участников, содержание отчета, требования к открытости и оформлению итоговых решений [3]. В 2024 году внесены изменения, расширившие тематический охват отчетов и уточнившие отдельные процедурные элементы [4].

Дополнительные элементы подотчетности и контроля закреплены в отраслевых президентских постановлениях и программах обеспечения общественной безопасности. Например, для города Ташкента предусмотрены публичные форматы открытого диалога и регулярная отчетность руководства территориальных органов внутренних дел,

включая обсуждение результатов на заседаниях кенгашей народных депутатов [5]. В рамках системных мер по повышению эффективности общественной безопасности также подчеркивается персональная ответственность руководителей на местах за анализ криминогенной обстановки и координацию профилактической работы [6].

С учетом содержания нормативных актов целесообразно выделить следующие основные формы подотчетности (табл. 1).

Уровень	Субъект отчета	Периодичность (типично)	Нормативная основа
Парламентско-представительный	Министр внутренних дел; руководители территориальных органов внутренних дел	2 раза в год / ежеквартально / ежемесячно	№ УП-5005
Общественно-территориальный (махалля)	Инспектор профилактики опорного пункта	Ежемесячно	№ ПП-2896; Приказ МВД № 193
Внутриведомственный	Подразделения профилактики; руководители служб	По отчетным периодам, служебный контроль	№ ПП-3528; ведомственные регламенты
Координационный	Комиссии по профилактике и борьбе с преступностью	По плану заседаний, мониторинг	№ ПП-2833; № ПП-4075

Методология исследования. Методологическую основу составили общенаучные и частнонаучные методы: анализ и толкование нормативно-правовых актов, сравнительно-правовой подход, структурно-функциональный анализ механизмов подотчетности, а также систематизация процедурных требований. Эмпирическая база ограничена нормативными источниками, представленными в виде президентских актов и ведомственных приказов, регулирующих формы отчетности и критерии оценки деятельности подразделений профилактики.

Порядок заслушивания отчета инспектора профилактики на сходе граждан. Порядок заслушивания отчета инспектора профилактики на

сходе граждан является центральным элементом общественной подотчетности на локальном уровне и включает взаимосвязанные стадии: подготовка и представление отчета, организация участия населения и заинтересованных субъектов, обсуждение и принятие решения, а также последующий контроль исполнения рекомендаций.

Содержательная часть отчета должна отражать результаты профилактической деятельности по основным направлениям. В базовой редакции ведомственного положения предусмотрены вопросы профилактики правонарушений (особенно среди несовершеннолетних и молодежи), выявления и устранения причин и условий, взаимодействия с органами власти и самоуправления, выявления и пресечения правонарушений и проведения адресных профилактических мероприятий [3]. В редакции 2024 года перечень существенно расширен и включает, в частности, обеспечение общественного порядка, соблюдение миграционных и паспортных правил, взаимодействие с службами пробации, а также вопросы защиты лиц, пострадавших от притеснения и насилия, и контроля исполнения защитного ордера [4].

Организация схода предполагает возможность приглашения представителей органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений или участвующих в ней, - по инициативе схода граждан [3]. Это позволяет рассматривать отчет инспектора профилактики как межведомственный коммуникативный механизм, обеспечивающий согласование профилактических действий на территории махалли.

Одним из ключевых процедурных требований является обеспечение открытости участия населения. Председатель схода граждан обязан обеспечить участие жителей соответствующей территории, а запрет или необоснованное ограничение участия по «разным причинам» не допускается [3].

Вместе с тем открытость должна сочетаться с соблюдением ограничений, вытекающих из режима защиты информации: при представлении отчета инспектор профилактики обязан обеспечивать защиту государственных и служебных тайн, а также неприкосновенность личной и семейной тайны граждан [3]. Данное требование формирует баланс между прозрачностью отчетности и охраной прав личности.

Нормативно предусмотрены случаи переноса заслушивания отчета: если отчет не может быть представлен по объективным причинам

(временная нетрудоспособность, перевод на другую должность, выход на пенсию), руководитель органов внутренних дел, закрепленный за территорией, по согласованию с председателем собрания определяет другую дату [3]. Если на территории назначен новый инспектор профилактики, руководитель органов внутренних дел совместно с председателем схода представляет его населению, а инспектор отчитывается о работе, выполненной с момента назначения [3].

С учетом требований нормативных актов алгоритм заслушивания отчета инспектора профилактики можно представить следующим образом:

планирование: определение даты, времени и места собрания; подготовка проекта повестки и перечня приглашенных представителей заинтересованных органов;

подготовка отчета: структурирование информации по основным направлениям деятельности (включая обновленные направления 2024 года), подготовка справочных материалов и данных учета;

информирование населения: доведение информации о собрании до жителей махалли; создание условий для свободного участия представителей подъездов (подъездкомы), улиц (уличники) и домов (домкомы);

проведение заслушивания: доклад инспектора профилактики, вопросы-ответы, выступления представителей органов и общественности; обсуждение результатов и проблемных вопросов;

принятие решения: критическое обсуждение мер и результатов, оценка эффективности, формирование рекомендаций о соответствии должности и направлении их руководителю органов внутренних дел; фиксация оценки решением собрания;

контроль исполнения: рассмотрение руководителем органов внутренних дел рекомендаций, принятие управленческих решений (организационных, кадровых, профилактических) и обратная связь с собранием граждан.

Оценка результатов и связь с иными формами подотчетности. Ведомственное положение прямо указывает, что по итогам заслушивания отчета меры и результаты выполнения задач инспектора профилактики подвергаются критическому обсуждению, дается отдельная оценка эффективности его деятельности, а также принимаются рекомендации о соответствии (или несоответствии) занимаемой должности с

последующим представлением руководителю органа внутренних дел; сама оценка закрепляется решением собрания [3].

Данные требования корреспондируют с более широкими публичными форматами подотчетности, закрепленными указом 2017 года: отчеты должностных лиц органов внутренних дел в представительных органах также сопровождаются критическим обсуждением мер по профилактике правонарушений, раскрытию преступлений и анализу причин и условий криминогенного роста [1]. Таким образом, «критический формат» обсуждения выступает единым стандартом для различных уровней подотчетности.

Особый интерес представляет сочетание территориальной подотчетности инспектора профилактики и ведомственно-политической подотчетности руководства территориальных подразделений. Так, для столицы предусмотрены регулярные формы открытого диалога с населением через местные телеканалы, а также периодическая отчетность на заседаниях кенгашей, включающая оценку эффективности и рекомендации о соответствии должности [5]. Это расширяет инструментарий общественного контроля за профилактической деятельностью и может быть использовано как модель для иных регионов.

Наконец, важным элементом является координационный контроль, реализуемый комиссиями по профилактике и борьбе с преступностью. Нормативные документы подчеркивают задачи мониторинга и оценки мер профилактики и их эффективности, а решения комиссий принимаются коллегиально и подлежат фиксации в установленном порядке [7].

Направления совершенствования порядка подотчетности. Анализ нормативных требований позволяет предложить ряд направлений совершенствования процедуры подотчетности инспекторов профилактики и иных субъектов профилактики правонарушений:

стандартизация структуры отчета: единая логика изложения (проблема - причины/условия - меры - результат - нерешенные вопросы - предложения) с обязательным отражением обновленных направлений профилактики;

цифровая фиксация решений схода граждан: ведение электронных протоколов, регистрация рекомендаций и контроль сроков их исполнения с возможностью обратной связи для населения;

переход от количественных к результативным индикаторам: оценка не только числа мероприятий, но и профилактического эффекта (снижение

повторных правонарушений, своевременность раннего их выявления и т.п.);

защита персональных данных и служебной информации: разработка типовых форм «публичной» и «служебной» частей отчета с учетом требований о сохранении тайн и неприкосновенности частной жизни;

межведомственная увязка рекомендаций: включение представителей заинтересованных органов в планирование профилактических мер, согласование совместных «дорожных карт» по итогам обсуждения на сходе граждан.

Заключение. Подотчетность в сфере профилактики правонарушений органов внутренних дел Республики Узбекистан нормативно оформлена как многоуровневая система, объединяющая отчетность перед представительными органами, населением (на уровне махалли) и в рамках внутриведомственного контроля. Центральным механизмом общественной подотчетности инспектора профилактики выступает заслушивание его отчетов на сходах граждан, обеспечивающее открытость участия населения, возможность межведомственного взаимодействия и критическую оценку результатов с выработкой рекомендаций руководству органов внутренних дел.

Внесенные в 2024 году изменения расширяют предмет отчета и отражают актуальные вызовы профилактики, включая защиту пострадавших от притеснения и насилия, а также развитие взаимодействия с службами пробации. Реализация предложенных направлений совершенствования (стандартизация, цифровизация, результативные индикаторы и защитные гарантии информации) позволит повысить качество подотчетности и ее влияние на реальную профилактическую эффективность

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 10.04.2017 № УП-5005 «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.04.2017 № ПП-2896 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности подразделений профилактики правонарушений органов внутренних дел».
3. Приказ Министра внутренних дел Республики Узбекистан от 06.09.2017 № 193 (рег. № 2930) «Положение о порядке заслушивания в сходах граждан

отчетов инспекторов профилактики опорных пунктов органов внутренних дел».

4. Приказ Министра внутренних дел Республики Узбекистан от 17.09.2024 № 460 (рег. № 2930-1) «Изменения, внесенные в Положение о порядке заслушивания отчетов инспекторов профилактики опорных пунктов органов внутренних дел в сходах граждан».

5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.02.2018 № ПП-3528 «О внедрении в городе Ташкенте качественно новой системы охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью».

6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.12.2018 № ПП-4075 «О дополнительных мерах повышения эффективности обеспечения общественной безопасности».

7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017 № ПП-2833 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью».

8. Комментарий к Закону Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» (ЗРУ-371 от 14.05.2014).